

IGOR VIERU – PROFILUL PICTORULUI REMARCABIL SAU BIBLIOGRAFIA MEMORIEI

Ludmila Corghenci

ORCID 0000-0002-0248-9108

**Biblioteca Națională
a Republicii Moldova**

Rezumat: Este prezentată monografia biobibliografică „Igor Vieru: 100 ani de la naștere”, editată în cadrul Proiectului editorial Moldavica, colecția „Plasticienii Moldovei”, al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Autorul evidențiază originalitatea lucrării prin prisma conținutului biografic și bibliografic.

Cuvinte-cheie: monografie biobibliografică, Igor Vieru, colecția „Plasticienii Moldovei”.

Abstract: In this article is presented the biobibliographic monograph entitled "Igor Vieru: 100 years since his birth", that was created within the Moldavica Publishing Project, in the "Artists of Moldova" collection and published by the National Library of the Republic of Moldova. The author highlights the originality of this work, analysing its biographical and bibliographic content.

Keywords: biobibliographic monograph, Igor Vieru, "Artists of Moldova" collection.

Proiectul editorial Moldavica, colecția „Plasticienii Moldovei”, al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova s-a îmbogățit cu o nouă monografie biobibliografică – „Igor Vieru: 100 ani de la naștere”.¹ Cuprinzând un material vast și asigurând continuitatea primei ediții biobibliografice (anul 2003), lucrarea conține compartimente specifice tipului de publicație „monografie biobibliografică”.

Nota asupra ediției, semnată de autorii lucrării (Svetlana Miron, Rodica Baleanu), argumentează necesitatea elaborării celei de-a doua ediții a studiului biobibliografic, precum și aspectele profesionale ce se referă la structura lucrării, identificarea bibliografică a documentelor, aranjarea acestora. La fel, autorii menționează prezența indexurilor auxiliare care facilitează utilizarea lucrării, dezvăluie conținutul bibliografic în funcție de numele autorului, titlul lucrărilor și periodicilor bibliografiate.

Conținutul biografic al studiului poate fi urmărit în mai multe compartimente:

- Studii. Reportaje. Interviu (sunt incluse 7 lucrări, semnate de: Iurie Colesnic, Nadejda Roșcovanu, Vlad Ciubucciu, Lucia Purice, Spiridon Vangheli, Sofia Bobernaga; Compartimentul finalizează cu articolul lui Igor Vieru, acesta având un titlu simbolic „Gânduri în pragul casei: (Confesiuni pentru urmași) și cu o frază de încheiere de mare încărcătură – „...cine ar trebui să cunoască mai bine geniul etnicității noastre, dacă nu noi?”);
- Confesiuni. Impresii. Aprecieri (despre protagonistul lucrării, Grigore Vieru, Vladimir Beșleagă, Ion Druță, Mihai Potârniche;

¹ Igor Vieru: 100 ani de la naștere. Monografie biobibliografică. Ediția a 2-a. Chișinău, 2024. 245 p. ISBN 978-9975-119-70-2.

- Poezii dedicate lui Igor Vieru (de Grigore Vieru);
- Tabel cronologic (include atât evenimente principale din viața personală și profesională a protagonistului, cât și evenimente în memoriam – expoziții, cărți cu picturi de Igor Vieru, inaugurarea ansamblului arhitectonic etc.);
- File de album (reflectă spectrul larg al genurilor artei: fotografii, portrete, autoportrete și altele).

Conținutul bibliografic al studiului este centrat în două compartimente, acestea incluzând circa 1017 de descrieri bibliografice:

- Opera (compartimentul impresionează prin complexitatea și diversitatea genurilor de artă practicate de Igor Vieru – pictură, portrete, grafică, grafică de carte, cărți și mărci poștale, calendare ilustrate etc. Apreciem meritul autorilor de a scoate în evidență acest aspect prin categorisirea și aranjarea descrierilor bibliografice; La fel, prezentarea informației bibliografice informează cititorii despre locul aflării și păstrarea moștenirii pictorului în muzee, biblioteci, colecții,

fonduri plastice, case-muzee etc.; Compartimentul include 655 de descrieri bibliografice, elaborate conform prevederilor SM 356:2023 „Informare și Documentare. Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică: cerințe și reguli de aplicare”);

- Viața și activitatea artistului plastic Igor Vieru (integrează circa 361 de descrieri bibliografice ale publicațiilor despre protagonist: bibliografii, lucrări de referințe, poezii dedicate, emisiuni TV și filme).

Indexurile auxiliare – în total 3 (de nume, de titluri ale lucrărilor, titluri ale publicațiilor periodice) conțin numărul de rând al descrierii bibliografice a lucrării concrete, economisind timpul utilizatorului, amplificând operativitatea selectării lucrării căutate.

Monografia biobibliografică este o lucrare inovativă și originală. Prin conținutul fundamental și aplicativ merită să fie parte a portofoliului profesional a cercetătorilor, cadrelor didactico-științifice, studenților, interesați de creația remarcabilului pictor Igor Vieru, istoria artei plastice basarabene.